

ESHITISH QOBILIYATI CHEKLANGAN SHAXSLARNI IJTIMOYIY QO‘LLAB-QUVVATLASHNING AHAMIYATI

University of Business and Science nodavlat oliy ta’lim muassasasi Ijtimoiy gumanitar fanlar fakulteti Pedagogika va psixologiya kafedrası o‘qituvchisi Kalandarova Fazilat Toxirovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15206267>

Annotatsiya: ushbu maqolada eshitish qobiliyati cheklangan shaxslarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashning ahamiyati va ularni tashkil etishga qaratilgan masalalar haqida ma’lumot beriladi.

Аннотация: в данной статье представлена информация о значении социальной поддержки людей с ограниченными возможностями по слуху и вопросах, направленных на ее организацию.

Abstract: This article provides information about the importance of social support for people with hearing impairments and issues related to their organization.

Kalit so‘zlar: eshitishda nuqsonga ega bo‘lgan bolalar, inklyuziv ta’lim, inklyuziv madaniyat, imkoniyati cheklangan bolalar, rivojlanish, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash.

Ключевые слова: дети с нарушением слуха, инклюзивное образование, инклюзивная культура, дети с ограниченными возможностями здоровья, развитие, социальная поддержка.

Keywords: children with hearing impairments, inclusive education, inclusive culture, children with disabilities, development, social support.

2024 yil 1- yanvar holatiga ko‘ra, 21612 nafar eshitish qobiliyati cheklangan shaxs O‘zbekiston karlar jamiyatida ro‘yxatga olingan. Davlat statistika qo‘mitasi eshitish qobiliyati cheklangan odamlar soni to‘g‘risidagi ma’lumotlarni alohida e’lon qilmaydi, natijada karlar jamiyati ma’lumotlariga tayanishga to‘g‘ri keladi. Ehtimol, kar va zaif eshituvchi odamlarning ko‘pchiligi hali ham ro‘yxatga olinmagan yoki hatto nogironlik guruhiga ham kiritilmagandir.

O‘zbekiston va boshqa sobiq sovet ittifoqi davlatlari hududida rus imo-ishora tili (RIT) ishlatiladi. Dastlabki tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, Qirg‘iziston, Tojikiston va O‘zbekistonda qo‘llaniladigan imo-ishora tili Rossiya Federasiyasida qo‘llaniladigan RITdan unchalik farq qilmaydi. Biroq mahalliy madaniy kontekstdan kelib chiqib, ba’zi farqlanishlar ham kuzatiladi.

Imo-ishora tillari odatdagi nutq tillari singari, doimiy ravishda rivojlanib boradi va kar/zaif eshituvchi insonlarning kundalik hayot ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda yangi so‘zlar, iboralar va so‘z birikmalarini lug‘atiga kiritadi. Shunday qilib, aytishimiz mumkinki, mustaqillikni qo‘lga kiritgan kundan boshlab O‘zbekistonda qo‘llaniladigan imo-ishora tili ham ba’zi o‘zgarishlarga uchradi va RIT shevasiga aylandi. Ushbu tilni o‘zbek imo-ishora tili (O‘IT) deb atash mumkinmi, degan savol ochiq qolmoqda.

So‘nggi yutuqlar

O‘tgan yilning 1 iyulidan boshlab prezident Shavkat Mirziyoevning farmoniga binoan Favqulodda vaziyatlar vazirligi huzurida Eshitish va nutqida nuqsoni bo‘lgan shaxslarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha dispetcherlik xizmati ishga tushirildi. Ushbu xizmat 24/7 rejimida ishlaydi va kar/zaif eshituvchi insonlarning murojaatlarini video qo‘ng‘iroqlar, matnli xabarlar va maxsus dasturlar orqali qabul qiladi.

Dispetcherlik xizmati ishi tahsinga loyiq, ammo ba’zi kamchiliklari ham bor. Ko‘plab karlar qo‘ng‘iroq qilib, tushib bo‘lmasligidan shikoyat qilmoqdalar — video qo‘ng‘iroqlar uchun ishlatiladigan JustTalk dasturi nosozliklar bilan ishlayapti. Shu paytgacha kar va zaif eshituvchi insonlarning shoshilinch aloqa xizmati operatorlari bilan bog‘lanishlari mumkin bo‘lgan milliy muvofiqlashtirilgan dastur ishlab chiqilmagan.

Yana bir yutuq 2019 yil 25 yanvardan boshlab, O‘zbekiston tarixida birinchi marta respublikaning markaziy masjidlarida juma namozlarining surdo tarjimasini yo‘lga qo‘yildi. Loyiha O‘zbekiston musulmonlar idorasi, «Vaqf» xayriya jamoat fondi va Surdo-Online tomonidan amalga oshirilmoqda. Eshitish bo‘yicha nogironligi bor musulmonlar endi juma namozlarini

maxsus o'rnatilgan ekran orqali o'zlariga ajratilgan joylarda tinglashlari mumkin.

Yana bir muammo — kar va zaif eshituvchi foydalanuvchilar uchun uyali aloqa xizmatlarining qimmatligida. Aloqa uchun karlar asosan mobil Internet trafigini «yutib yuboradigan» videoaloqadan foydalanadilar.

Masalan, Rossiyada kar va zaif eshituvchi mijozlar uchun mo'ljallangan maxsus qulay Deafon tarifi mavjud. Deafonda karlar uchun maxsus xizmatlar, jumladan cheksiz Internet va avtomatik tarzda javob beruvchi xizmatlar mavjud. Qulaylik shundan iboratki, agar eshitish qobiliyati yaxshi bo'lgan kishi kar abonentga qo'ng'iroq qilsa, unga avtomatik ravishda abonent kar ekanligi aytiladi va xabar qoldirishni so'raydi.

Imo-ishora tilining belgilanmagan maqomi

Dunyoda 300 dan ortiq turli xil imo-ishora tillari mavjud va ularning aksariyati to'liq tabiiy tillar sifatida tan olingan. Shuningdek, xalqaro imo-ishora tili (International sign language, ISL) ham mavjud bo'lib, u turli mamlakatlardagi kar va eshitish qobiliyati zaif odamlar tomonidan karlar o'rtasidagi xalqaro tadbirlarda va muloqotda qo'llaniladi.

Imo-ishora tillari dunyoning ko'plab mamlakatlarida huquqiy maqomga ega. Masalan, dunyoda birinchi marta 1995 yilda Uganda imo-ishora tili mamlakat konstitusiyasida mustahkamlangan. Yangi Zelandiyada imo-ishora tili (YaZIT) ingliz va maori tilidan keyin uchinchi rasmiy tildir.

MDH davlatlari orasida, masalan, Rossiyada RIT «eshitish va (yoki) nutqida nuqsonlar mavjud bo'lganda, shu jumladan davlat tilidan og'zaki foydalanish sohalarida muloqot tili» deb tan olindi. 2012 yilda Rossiya Federasiyasining «Nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risida»gi qonuniga tegishli o'zgarishlar kiritilgan.

Amalda imo-ishora tilining huquqiy maqomi shuni anglatadiki, barcha muassasalar eshitish qobiliyatida nogironligi bor odamlar uchun surdo tarjima xizmatlarini ko'rsatishi shart.

«O'zbekiston Respublikasida nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risida»gi qonunning 22-moddasida imo-ishora tilining cheklangan huquqiy maqomi «shaxslararo aloqa vositasi» sifatida tan olingan. Afsuski, mamlakatimizda imo-ishora tili ma'lumot olish va sifatli ta'lim olish uchun to'laqonli til sifatida emas, balki faqatgina kar va zaif eshituvchi insonlarning o'rtasidagi aloqa vositasi bo'lib qolmoqda.

Ayni paytda 2 foizlik kvota asosida o'qishga kirgan qariyb barcha kar va zaif eshituvchi talabalarning malakali surdo-tarjimonsiz tahsil olayotganlari ularning sifatli oliy ta'lim olish huquqlarini poymol qilmoqda. Masalan, O'zbekiston Milliy universitetining «Taekvondo va sport faoliyati» fakultetida bir akademik guruhda to'rt nafar eshitishida nuqsoni bo'lgan talaba tahsil olmoqda. Ammo ular uchun imo-ishora tili xizmatlari ko'rsatilmagan.

Imo-ishora tilining noaniq maqomi davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan dasturlarning yo'qligi va ularni ixtisoslashtirilgan maktablarda to'laqonli o'qitish tili sifatida ishlatilmasligining asosiy sababidir. Kar va zaif eshituvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarning ko'pgina o'qituvchilari imo-ishora tilini bilishmaydi. O'quvchilar tomonidan imo-ishora tilidan foydalanish ko'pincha cheklangan — asosiy e'tibor labdan o'qish va og'zaki nutqni (artikulyasiya)ni rivojlantirishga qaratilgan.

Tarjimonlarning taqchilligi

O'zbekistonda sezilarli darajada malakali surdotarjimonlar etishmaydi. Ular barmoq bilan sanagulik. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, faqat Toshkent shahri va Toshkent viloyatida 5 mingga yaqin karlarga 10 nafar surdotarjimon to'g'ri keladi. Boshqacha qilib aytganda, har ming kar odamga atigi 2 ga yaqin surdotarjimon to'g'ri keladi.

Surdotarjimonlarning oylik maoshi kam, ish esa juda ko'p. Ular nafaqat tarjima xizmatlarini ko'rsatadilar, balki TMEK (tibbiy mexnat ekspert komissiyasi) organlaridagi nogironlik holatini belgilash, sudlarda, milisiyada, soliq inspeksiyasida karlarning huquqlarini himoya qiladilar. Surdotarjimon kasbi jozibali kasb emas: bu kasbni aksariyat xollarda karlar bilan qarindoshlik aloqasi bo'lgan kishilargina egallaydi, ko'p hollarda ular kar ota-onalarning farzandlaridir.

Malakali (professional) surdotarjimonlarning etishmasligi nafaqat bizning mamlakatimizda, balki boshqa ko'plab MDH mamlakatlarida ham kuzatilmoqda. Masalan, Rossiyada har ming kar

odamga atigi uchta surdotarjimon to'g'ri keladi, Finlyandiyada esa bu ko'rsatkich 100 baravar yuqori — har ming kar kishiga 300 ta surdotarjimoni to'g'ri keladi.

Surdotarjimaning cheklangan xizmatlari

Rossiyada eshitish qobiliyati cheklangan har bir fuqaro yiliga federal byudjet hisobidan 40 soatgacha surdotarjimadan foydalanish huquqiga ega, ko'r-karlar esa 240 soatgacha tiflosurdotarjima (muloqotning daktil (barmoqli), barmoqlar bilan so'zlashish, kaftga-kaft uslubi orqali imo-ishora) xizmatlarini olishlari mumkin. Qo'shni Qozog'istonda davlat byudjeti mablag'lari hisobidan yiliga 30 soatgacha imo-ishora tili bo'yicha mutaxassis xizmati ko'rsatiladi. Ammo, O'zbekistonda imo-ishora xizmatlarining minimal soatlari qonuniy ravishda belgilanmagan va nogironlarga ko'rsatiladigan davlat xizmatlari ro'yxatiga kiritilmagan.

«Rossiyada federal davlat byudjeti hisobidan ko'rsatiladigan davlat xizmatlarining ro'yxati tasdiqlangan. Ro'yxat eshitish moslamalari bilan ta'minlash bilan birga, surdotarjima xizmatlarini ham o'z ichiga oladi. Bizda — O'zbekistonda eshitish moslamalari ro'yxatga kiritilgan, surdotarjima xizmatlari kiritilmagan. Bunga nima xalaqit beryapti? O'zbekiston karlar jamiyatining markaziy boshqaruvi davlat byudjeti mablag'lari hisobidan imo-ishora tarjimasi xizmatlarini kiritish uchun muammo va takliflarni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi huzuridagi Mehnat, sog'liqni saqlash va ijtimoiy masalalar qo'mitasiga, shuningdek Senatning fan, ta'lim va sog'liqni saqlash qo'mitasiga taqdim etdi. Ammo bu masala hal etilmayapti», — deya umidsizlanadi Lyubov Inogamova.

Tarjima xizmatlarining etishmasligi milliy televideniaga surdotarjimonlarning jalb qilinishi bilan yanada kuchaymoqda. Natijada, shundoq ham cheklangan imo-ishora tarjimasi xizmatlaridan foydalanish eshitish qobiliyati cheklangan insonlar uchun yanada qiyinchilik tug'dirmoqda. O'zbekistonda jami 20 dan ortiq davlat va xususiy kanallar mavjud. Ulardan faqat O'zbekiston24, MY5 va UzReport TV telekanallarida ba'zi surdotarjimali dasturlarni ko'rish mumkin. Boshqacha qilib aytganda, televizion kanallarning atigi 15 foizigina surdotarjima xizmatlarini taqdim etadi.

Afsuski, mualliflarning milliy telekanallarni o'zbek nutqini avtomatik ravishda aniqlash texnologiyasidan foydalangan holda harakatlanuvchi yozuvlar va subtitrlar bilan ta'minlash zarurligi haqidagi maqolasi e'tiborsiz qoldirildi. Subtitrlar imo-ishora tarjimasi xizmatlari cheklangan sharoitda kar va zaif eshituvchi tomoshabinlar uchun ma'lumot olish imkoniyatini sezilarli darajada oshirishi va savodxonlik darajasini yaxshilashi mumkin edi.

Huquq va manfaatlarni himoya qilishdagi sustkashlik

2017 yilga kelib, O'zbekiston karlar jamiyati blogining muallifi Ma'mur Ahliddinov O'zKJ Markaziy boshqaruvi raisi Javoxir Rixsieva YouTube va ijtimoiy tarmoqlarda imo-ishora tilida va subtitrlar bilan axborot kanalini yaratish loyihasini taqdim etgan edi. Loyihaning maqsadi muntazam ravishda sifatli ma'lumotlarni taqdim etish va eshitish qobiliyati cheklangan yoshlarning savodxonlik darajasini oshirish edi. Ammo eshita oladigan rais mazkur loyiha O'zbekiston qonunlariga zid degan bahonaga tayanib, uni qo'llab-quvvatlashdan bosh tortdi. Ammo ushbu loyiha aynan qaysi qonunlarni buzayotganiga aniqlik kiritmadi.

O'zbekiston karlar jamiyati butun mamlakat bo'ylab kar va zaif eshituvchi fuqarolarni birlashtirishga qaratilgan asosiy jamoat tashkiloti hisoblanadi. Tashkilot mamlakatda imo-ishora tilini ishlab chiqishi va tartibga solishi, imo-ishora lug'atini ishlab chiqishi va imo-ishora tilini to'laqonli davlat tili sifatida rasmiy tan olinishiga ko'maklashishi kerak.

Masalan, Butunrossiya karlar jamiyati RITni rivojlantirish va asosiy surdotarjima xizmatlarini ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Afsuski, O'zKJ O'zbekistonda imo-ishora tilini rivojlantirmayapti, surdotarjimon xizmatlari esa hatto poytaxtda ham juda chegaralangan, chekka tumanlarni gapirmasak ham bo'ladi. Jamiyat rahbarlari imo-ishora tilini rivojlantirish va karlarni etarli miqdordagi malakali surdotarjimonlar bilan ta'minlash uchun moliyaviy mablag'larning etishmasligini bahona qilishmoqda.

2017 yildan boshlab O'zbekiston karlar jamiyati butun dunyo bo'ylab karlarning 135ga yaqin milliy assosiasiyalarini birlashtirgan Butunjahon karlar federasiyasiga a'zolicini to'xtatdi. Sababi ma'lum — O'zbekiston karlar jamiyatining achinarli moliyaviy ahvoli, Butunjahon karlar

jamiyatining oldida qarzdorligi va a'zolik badallarini to'lay olmasligidir.

E'tirof etish, qabul qilish va rag'batlantirish

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh assambleyasi imo-ishora tili va sifatli imo-ishora ta'limiga erta kirish karlarning o'sishi va rivojlanishi uchun hayotiy muhim omil ekanligini tasdiqladi. Imo-ishora tarjiması xizmatlari muloqot to'siqlarini bartaraf etish va ularni jamiyatga to'laqonli qo'shish uchun juda zarurdir.

BMT imo-ishora tillarini karlar tilining o'ziga xosligi va madaniyati elementi sifatida tan oladi. Imo-ishora tillari tizimli ravishda og'zaki tillardan farq qilishi mumkin, ammo hech bir jihatdan ulardan qolishmaydi va to'laqonli tabiiy tillardir. Karlar hamjamiatlari bilan ishlashda «bizga daxldor barcha masalalarni hal qilish — faqat bizning ishtirokimiz bilan» tamoyili doimo e'tiborga olinishi va qo'llanilishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. Toshkent sh.

2. Inklyuziv ta'lim. Darslik / Madatov I.Y.; O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Samarqand davlat universitetining Kattaqo'rg'on filiali, 2024. – 240 b.

3. N.B.Goipova Inklyuziv ta'lim. Gospital pedagogika: darslik / N.B.Goipova – Namangan, 2024, 252 bet.

4. Pedagogik atamalar lug'ati. – T.: "Fan", 2008. – B. 47.

5. Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etish tartibi to'g'risidagi Nizom. – T.: "Vazirlar Maxkamasining 638-son qaror ilovasi", 2021.

6. Kalendarova Fazilatxon Toxirovna. (2024). O'qituvchilik Faoliyatida Deontologik Tayyorgarlikni Oshirish. Miasto Przyszłości, 51, 146–148. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4432>

7. Kalendarova F.T. KOMPETENSIYAGA ASOSLANGAN YONDASHUV BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFI O'QITUVCHILARINING DEONTOLOGIK KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSI SIFATIDA. <https://www.iupr.ru/5-120-2024>

8. Kalendarova, F. (2024). O'QITUVCHILARNING KASBIY KOMMUNIKATIV QOBILYATLARINI RIVOJLANTIRISHGA DEONTOLOGIK YONDASHUV. Namangan Davlat Universiteti.